

ANÁLISE COMPARATIVA DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO TRIFÁSICA DE PETRÓLEO

Michel Cardoso Natividade¹; Reinaldo Coelho Mirre²; Igor Oliveira de Freitas Campos³

¹ Graduando em Engenharia Química; Iniciação científica – PRH 27.1 ANP/FINEP – Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível; michel.cardoso@fbter.org.br

² Universidade Federal da Bahia; Salvador – BA; reinaldo.mirre@fbter.org.br

³ Centro Universitário SENAI CIMATEC; Salvador - BA; igor.freitas@fieb.org.br

RESUMO

Este estudo propôs a simulação de um separador trifásico para redução do teor de água em emulsões de petróleo, um desafio crítico no processamento primário devido ao impacto na qualidade do produto e no OPEX. Foram comparadas duas abordagens: simulações no software Aspen HYSYS e a simulação em linguagem Python, validados com dados retirados da literatura. O Aspen HYSYS considerou variáveis de maior complexidade, como tempo de residência e tamanho de gotas, enquanto a simulação em Python foi desenvolvida com equações simplificadas. Os resultados mostraram que o Aspen HYSYS obteve maior precisão, com erros relativos de 0,53% (gás), 0,041% (água) e 2,362% (óleo), contra 12,44%, 1,232% e 0,538% no Python. Concluiu-se que o Aspen HYSYS é mais adequado para cenários que demandam alta precisão, enquanto o modelo em Python é viável para análises preliminares, desde que sejam incluídas variáveis adicionais para melhorar sua acurácia, como também complementar análises não tratadas pelo Aspen HYSYS®.

PALAVRAS-CHAVE: Emulsão, BS&W, Aspen HYSYS®, Separação trifásica.

1. INTRODUÇÃO

Emulsões são problemas encontrados no processamento primário de petróleo, ocasionado por uma série de fatores, principalmente pelo seu transporte, onde ocorre o processo de cisalhamento dos fluidos, unindo a mistura bifásica. As emulsões podem ser formadas em óleo, água, gás e sólidos, e são classificadas em óleo em água, água em óleo, dependendo do fluido predominante na fase. Existe uma série de técnicas para o tratamento dessas emulsões, que derivam do teor de emulsões, custo e desenvolvimento da tecnologia.

Esse teor de emulsões é mensurado pelo parâmetro BS&W (Basic Sediments & Water: relação entre o volume de água e sedimento e o volume de emulsão), estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) como 1% BSW, e 285 mg/L (miligramas de sais dissolvidos por litro de petróleo).^{1,2}

Com os altos custos necessários de CAPEX e OPEX em plataformas *offshore*, buscam-se novos *layouts* que ofereçam com maior eficiência energética e menor custo. Uma ferramenta essencial para este objetivo é a simulação. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um uma estrutura capaz de entregar um cenário integrado, validado por simulações comparativas (*Aspen HYSYS®* e *Python*), para avaliar sua aplicabilidade em relação a sistemas preexistentes.³

2. METODOLOGIA

A partir das modelagens de Nunes (2010)³ e Condori (2014)⁵, foram selecionados alguns equipamentos de separação primária com base em pesquisas anteriores.⁴ Sendo assim, foram realizadas simulações do separador trifásico em duas alternativas. Consequentemente, a metodologia será executada de acordo com os seguintes itens e ilustrado na Figura 1:

- (i) Estudo dos métodos de separação de emulsões

A metodologia para o estudo dos métodos de separação de emulsões envolveu uma revisão sistemática da literatura científica e técnica. Inicialmente, foi realizada uma busca abrangente em bases de dados especializadas, modelagens diversas em teses, livros e artigos científicos, utilizando métodos de pesquisa que possam refinar o mesmo. A seleção das modelagens a serem estudadas foi baseada em critérios como eficiência, viabilidade técnica e aplicabilidade ao contexto de separação água-óleo.^{4,6}

- (ii) Simulação de um separador trifásico para separação de água em óleo para redução do BS&W no software Aspen HYSYS® e linguagem Python.

A metodologia incluiu revisão dos métodos de separação água-óleo e identificação de modelagens da literatura para redução do BS&W. A modelagem matemática baseou-se em Nunes (2010)³ para um separador trifásico, com propriedades coletadas de Condori (2014)⁵. As

simulações foram conduzidas em código desenvolvido em Python e Aspen HYSYS®, seguido da validação dos resultados com dados da literatura. A implementação das equações em Python utilizou equações simplificadas, enquanto o Aspen HYSYS® considerou variáveis complexas, como tempo de residência e tamanho de gotas. Na sequência, foi realizada uma comparação dos dados extraídos do trabalho de Condori (2014)⁵ com as simulações dos modelos implementados em ambas as plataformas.

Figura 1- Diagrama da metodologia de pesquisa aplicada

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As simulações foram realizadas utilizando duas abordagens distintas: A primeira através de código desenvolvido em Python e a segunda utilizando o software Aspen HYSYS®. As equações implementadas no código foram baseadas no modelo de Nunes (2010)³ para um separador trifásico, considerando as vazões de saída de óleo, água e gás, conforme equações a seguir:

$$L_s = 2,881e^{-4} \cdot S_L \cdot CV_{MaxL} \cdot \sqrt{\frac{P_{st} - P_{jus}}{\frac{\rho_{fL}}{\rho_{water}}}} \quad (1)$$

$$W_s = 2,881e^{-4} \cdot S_W \cdot CV_{maxW} \cdot \sqrt{\frac{P_{st} - P_{jus}}{\frac{\rho_{fw}}{\rho_{water}}}} \quad (2)$$

$$G_s = 2,881e^{-4} \cdot S_G \cdot CV_{maxG} \cdot \sqrt{\frac{(P_{st} - P_{jus}) \cdot (P_{st} + P_{jus}) \cdot T_{st} \cdot MM_{AR}}{MM_G \cdot P_{st}^2}} \quad (3)$$

No Aspen HYSYS®, o ambiente de simulação foi configurado com base no diagrama de processo conforme a Figura 02. As condições operacionais testadas em ambas as simulações incluíram vazões de entrada de 258,552 m³/h (gás), 662,400 m³/h (água) e 21,622 m³/h (óleo), com pressão de 14.7 bar e temperatura de 31°C para todas as correntes. Para o método termodinâmico no Aspen HYSYS®, foi utilizada a equação de Peng-Robison, visto que estamos tratando hidrocarbonetos, que são apolares, portanto é o método mais adequado para simulação de hidrocarbonetos. Essas condições foram definidas com base na referência Condori (2014)⁵ para garantir a comparabilidade dos resultados, assim como abertura de válvulas, coeficientes de válvulas (CV), alturas das câmaras de separação.

Figura 2 - Diagrama de processo do separador a partir do Aspen HYSYS

A partir das simulações realizadas nas duas abordagens foram observadas discrepâncias entre os resultados, conforme apresentado na Tabela 01. A simulação em Python foi desenvolvida com base em equações matemáticas derivadas da modelagem de Nunes (2010)³, enquanto o Aspen HYSYS® utilizou um enfoque mais detalhado, considerando variáveis complexas como tempo de residência e tamanho de gotas, que não foram incluídas na simulação em Python.

Tabela 01. Resultados encontrados a partir das simulações e erros associados

Correntes	Vazão de entrada (m ³ /h)	Vazão de saída - Python (m ³ /h)	Vazão de saída - HYSYS (m ³ /h)	Erro Absoluto - Python (m ³ /h)	Erro Relativo - Python (%)	Erro Absoluto - HYSYS (m ³ /h)	Erro Relativo - HYSYS (%)
Gás	258,552	226,384	259,929	32,168	12,442%	1,377	0,533%
Água	662,400	654,242	662,127	8,158	1,232%	0,273	0,041%
Óleo	21,622	21,505	21,111	0,116	0,538%	0,511	2,362%

A comparação entre os dois métodos foi realizada com o objetivo de avaliar a precisão e a viabilidade de cada abordagem. A simulação conduzida no código desenvolvido, embora utilize equações menos complexa, mostrou-se uma ferramenta útil para análises preliminares. Por outro lado, o Aspen HYSYS®, por sua capacidade de incorporar variáveis mais detalhadas, apresentou resultados mais precisos, como evidenciado pelos erros relativos menores nas correntes de gás, água e óleo. Na Tabela 01 observa-se que a corrente de gás apresentou a maior discrepância entre os dois modelos, com um erro relativo de 12,44% na simulação em Python, enquanto no Aspen HYSYS® o erro foi de apenas 0,53%. Essa diferença pode ser atribuída à falta de consideração de variáveis como o tempo de residência e o tamanho de gotas no modelo Python, que foram incluídas no Aspen HYSYS®.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs simulação em diferentes metodologias para a simulação de um sistema de separação água-óleo, sendo o mesmo um separador trifásico, com o objetivo realizar a modelagem em diferentes alternativas. Dessa forma, este estudo demonstrou que a simulação no Aspen HYSYS® apresentou erros relativos inferiores (0,53% para gás) a partir da consideração de variáveis como tempo de residência e dinâmica das gotas, ausentes no modelo Python (12,44% de erro). Em síntese, a simulação em Python mostrou-se uma ferramenta viável para análises preliminares, desde que sejam incluídas variáveis adicionais para melhorar sua precisão. Para trabalhos futuros, recomenda-se a inclusão de variáveis adicionais no modelo Python, como a dinâmica de gotas e a termodinâmica do processo, além da validação experimental dos resultados.

Agradecimentos

Agradecimento ao apoio financeiro do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PRH/ANP – PRH27.1/SENAI CIMATEC), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de PD&I da Resolução ANP nº 50/2015 e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2024/10433-6.

5. REFERÊNCIAS

1. DELGADO, Bernadete Elizardo Pereira da Costa. **Síntese de sistemas de regeneração e tratamento final de efluentes**. 2008. 451f. 2008. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
2. EL-HALWAGI, Mahmoud M. et al. Property integration: componentless design techniques and visualization tools. *AIChE Journal*, v. 50, n. 8, p. 1854-1869, 2004.
3. NUNES, Giovani Cavalcanti; DE MEDEIROS, José Luiz; ARAÚJO, Ofélia de Queiroz Fernandes. **Modelagem e controle da produção de petróleo: aplicações em Matlab**. Editora Blucher, 2010.
4. NATIVIDADE, Michel Cardoso. **Proposta de metodologia para síntese de sistemas de separação de água em óleo visando redução de BSW**, 2024.
5. CONDORI, Maria Eugenia Gamarra et al. **Modelagem matemática e simulação de uma unidade de processamento primário de petróleo no Peru**. (Dissertação), Mestrado em Engenharia Química, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil, 2014.
6. SOUSA, Ana M.; PEREIRA, Maria J.; MATOS, Henrique A. **Oil-in-water and water-in-oil emulsions formation and demulsification**. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, v. 210, p. 110041, 2022
7. UCHIYAMA JUNIOR, Mário Tomiyoshi. **Controle preditivo aplicado ao processamento primário de petróleo**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.